

Evaluación del desempeño de los cursos del área básica durante el ciclo 2020

Dr. Servio Interiano

Guatemala mayo 2021

Indice

Introducción	2
Del instrumento de recolección de datos.	3
Resultados obtenidos.	5
Curso de Anatomía Humana	6
Curso de Biología	7
Curso de Comunicación y Redacción Científica	8
Curso de Estadística Básica	9
Curso de Física Matemática	10
Curso de Histología	11
Curso de Química	12
Curso de Bioestadística	13
Curso de Bioquímica	14
Curso de Derechos Humanos	15
Curso de Fisiología Humana	16
Comentarios u observaciones	17
Análisis de resultados	19
Conclusiones	20
Recomendaciones	20

Introducción

La pandemia de la COVID-19 ha tenido repercusiones a todo nivel dentro de la vida cotidiana del ser humano, alrededor del mundo, afectando industrias, negocios y formas de hacer las cosas.

Uno de los sectores que ha recibido cambios radicales en muy poco tiempo es el de la educación.

Las actividades dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala sufrieron el cambio de ser presenciales a ser virtuales en la mayoría de facultades.

La Facultad de Odontología no escapa a estas transformaciones, habiendo suspendido actividades presenciales a partir del día 13 de marzo del 2020.

Las clases teóricas fueron transformadas y adaptadas a ser impartidas a distancia de manera improvisada por la emergencia, y en muchos casos con los recursos particulares de los docentes, tanto en cuanto a equipo de cómputo como a el propio internet y recursos educativos.

La Facultad de Odontología no estaba preparada para migrar a una educación a distancia y en muchos casos sólo se adaptó la educación presencial a una educación a través de un computador o teléfono inteligente.

El esfuerzo de parte de los docentes y estudiantes durante la emergencia del ciclo 2020 logró los frutos esperados ante las circunstancias apremiantes y en general se hizo lo mejor posible logrando un éxito parcial al continuar el aprendizaje de los alumnos durante el ciclo 2020.

Lamentablemente para el ciclo 2021 ha hecho falta mayor preparación y planificación, así como una evaluación consciente de lo sucedido durante el ciclo 2020, para determinar las fortalezas y debilidades de lo implementado.

Ante la falta de orientación de la administración y por la premura de la autorización de los programas de estudio para el ciclo 2021, la mayoría de los cursos de la Facultad de Odontología están replicando lo realizado durante el 2020, sin detenerse a considerar si esto es lo óptimo que podemos hacer o si existen aspectos que necesiten corrección.

A manera de ejemplo de un sistema de evaluación a implementar para un monitoreo del ciclo 2021, se evaluaron algunos indicadores de lo sucedido en el ciclo 2020 con los cursos del área básica del primer y segundo año de la carrera, la información recopilada se presenta a continuación.

Del instrumento de recolección de datos.

Se elaboró un cuestionario en Google forms, en el cual se recolectaba información general acerca de la población a cubrir, el género de la persona, su condición de repitencia y el grado.

Únicamente se recolectó información para el primer y segundo año de la carrera, ya que esta recolección inicial de datos se limitó al área básica.

Se distribuyó el instrumento de recolección de datos a través de los representantes estudiantiles del primero y segundo años y se solicitó a los estudiantes que así lo desearan que contestaran el cuestionario.

Se seleccionaron algunos indicadores de desempeño, como son :

- Lo satisfactorio del curso.
- La percepción de lo efectivo del curso para el aprendizaje.
- El tiempo que requería (consumía) el curso.
- El cansancio que producía el curso.
- Lo motivador que resultaba el curso.
- Qué tan satisfecho se sentía el estudiante con la nota obtenida para el esfuerzo colocado en el curso.

A continuación se muestran las preguntas empleadas.

Sección 1 de 16

Evaluación del desempeño de los cursos del área básica durante el ciclo 2020

El siguiente cuestionario busca recabar información sobre la efectividad y comodidad de las actividades implementadas por la emergencia del COVID 19, durante el ciclo 2020. El objetivo es determinar que actividades resultaron efectivas y cuales no para el diseño del programa 2021 y 2022. Agradecemos su colaboración al responder el siguiente cuestionario, nuestro objetivo final es hacer una mejor Facultad de Odontología para todos. No se recopila información de identificación de ningún tipo.

Después de la sección 1 Ir a la siguiente sección

Sección 2 de 16

Datos generales

Descripción (opcional)

Género *

Femenino

Masculino

Condición de repitencia *

Primera vez que cursaba el año

Ya había cursado anteriormente algún curso en el año. (Repitente)

Grado *

Primero

Segundo

otro

¿Qué tan satisfecho se sintió usted con este curso durante el ciclo 2020?

1 2 3 4 5

insatisfecho Muy satisfecho

¿Qué tan efectivo sintió el curso para su aprendizaje?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Efectivo, no aprendí nada. Muy Efectivo, aprendí bien el contenido.

¿Qué tanto de su tiempo requiere este curso?

1 2 3 4 5

Muy poco tiempo, es fácil de llevar, no interfiere con mi vida ni con los otros cursos. Demasiado tiempo, no deja tiempo libre para mi vida personal ni para los otros cursos.

¿Qué tanto cansancio produce este curso?

1 2 3 4 5

Ninguno, es fácil de llevar Demasiado, es agotador.

¿Que tan motivador resulta el curso?

1 2 3 4 5

Muy poco motivante, es aburrido. Muy motivante, es interesante.

¿Que tan satisfecho resultó su nota en el curso? (Por favor sea lo más objetivo posible con respecto al esfuerzo colocado en curso y la nota obtenida)

1 2 3 4 5

insatisfecho, nota muy baja para el esfuerzo Satisfecho, la nota refleja mi dedicación.

Instrumento de recolección de datos empleado.

Resultados obtenidos.

La muestra analizada estuvo constituida por 100 estudiantes, el 71% de sexo femenino, 76% estudiantes no repitentes y 58% de primer año.

A continuación se presentan los resultados para cada uno de los cursos de primero y segundo años.

Curso de Anatomía Humana

Satisfacción del curso	4.00	/5
Efectividad del curso	7.00	/10
Consumo de tiempo	5.00	/5
Cansancio que produce	5.00	/5
Motivación del curso	4.00	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	3.00	/5

Curso de Biología

Satisfacción del curso	3.0	/5
Efectividad del curso	6.0	/10
Consumo de tiempo	3.0	/5
Cansancio que produce	3.0	/5
Motivación del curso	3.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	4.0	/5

Curso de Comunicación y Redacción Científica

Satisfacción del curso	4.0	/5
Efectividad del curso	7.0	/10
Consumo de tiempo	2.0	/5
Cansancio que produce	2.0	/5
Motivación del curso	3.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	5.0	/5

Curso de Estadística Básica

Satisfacción del curso	4.0	/5
Efectividad del curso	9.0	/10
Consumo de tiempo	3.0	/5
Cansancio que produce	3.0	/5
Motivación del curso	4.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	5.0	/5

Curso de Física Matemática

Satisfacción del curso	3.0	/5
Efectividad del curso	5.0	/10
Consumo de tiempo	3.0	/5
Cansancio que produce	3.0	/5
Motivación del curso	3.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	4.0	/5

Curso de Histología

Satisfacción del curso	5.0	/5
Efectividad del curso	9.0	/10
Consumo de tiempo	4.0	/5
Cansancio que produce	4.0	/5
Motivación del curso	5.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	5.0	/5

Curso de Química

Satisfacción del curso	5.0	/5
Efectividad del curso	8.0	/10
Consumo de tiempo	3.0	/5
Cansancio que produce	3.0	/5
Motivación del curso	4.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	5.0	/5

Curso de Bioestadística

Satisfacción del curso	5.0	/5
Efectividad del curso	9.0	/10
Consumo de tiempo	3.0	/5
Cansancio que produce	2.0	/5
Motivación del curso	4.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	4.5	/5

Curso de Bioquímica

Satisfacción del curso	4.0	/5
Efectividad del curso	8.0	/10
Consumo de tiempo	5.0	/5
Cansancio que produce	4.5	/5
Motivación del curso	3.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	4.0	/5

Curso de Derechos Humanos

Satisfacción del curso	5.0	/5
Efectividad del curso	10.0	/10
Consumo de tiempo	2.0	/5
Cansancio que produce	1.0	/5
Motivación del curso	5.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	5.0	/5

Curso de Fisiología Humana

Satisfacción del curso	3.5	/5
Efectividad del curso	8.0	/10
Consumo de tiempo	4.0	/5
Cansancio que produce	3.0	/5
Motivación del curso	3.0	/5
Correspondencia nota/esfuerzo	4.0	/5

Comentarios u observaciones

- Las actividades de retroalimentación después de una prueba, considero que son lo más efectivo para que quede claro el contenido; porque uno falla en exámenes pero no sabe exactamente cuál es el pensamiento incorrecto
- Yo considero que los cuatro cursos son motivadores e interesantes. Sin embargo, las circunstancias actuales y la forma virtual hizo que no aprovechara los cursos al 100%.
- "Cuando comenzaremos el ciclo 2021? Ya paso mucho tiempo. Seria genial si pudieran darnos información al respecto, ya que un año sin avanzar es realmente duro y triste.
- Que fuera ideal que den las notas correspondientes a la fecha durante el transcurso del ciclo escolar
- Que algunos docentes sean mas comprensivos, cuando hayan apagones de energía
- Deberían de subir las grabaciones de las clases para cuándo se quiera repasar los temas
- Deberían de implementar la forma de publicar la grabación de cada clase, como lo hacía el curso de Histología y Estadística, muchas veces fallaba el internet y no se lograba terminar la clase y el único recurso que se tenía era preguntarles a nuestros compañeros, sin embargo no se explicaba de la misma manera. Igual que a la hora de querer repasar un tema para algún corto o parcial, si hubiéramos tenido las grabaciones de clase hubiera sido más fácil haber estudiado el tema que se nos complicaba viendo otra vez la clase con más tiempo y más comodidad
- Todos los cursos deberían de subir las clases
- Más que todo en el ciclo 2020 de reflejo en algunos cursos como los docentes aún no son capaces de adaptarse a la tecnología lo cual ya hoy en día es algo sumamente importante. Asimismo, es necesario entender que no por estar en casa significa que el alumno no está haciendo nada. Ponen a veces demasiado trabajo que ya se vuelve difícil manejar bien el tiempo.
- Que las Licda de química, explicaran con más de una clase sus temas, por ejemplo en química orgánica que sus temas son más complejos.

- Necesitamos clases presenciales otra vez ya que el aprendizaje no es el mejor de forma virtual
- Yo considero que los cuatro cursos son motivadores e interesantes. Sin embargo, las circunstancias actuales y la forma virtual hizo que no aprovechara los cursos al 100%.
- La Dra. xxxxx confundió todas las zonas finales de sección C, quitando hasta 4 puntos a los alumnos en su nota final, se me hace injusto que no quisiera corregir ese error.
- El tiempo asignado para cada examen corto o parcial era muy poco
- Deberían de implementar la forma de publicar la grabación de cada clase, como lo hacía el curso de Histología y Estadística, muchas veces fallaba el internet y no se lograba terminar la clase y el único recurso que se tenía era preguntarles a nuestros compañeros, sin embargo no se explicaba de la misma manera. Igual que a la hora de querer repasar un tema para algún corto o parcial, si hubiéramos tenido las grabaciones de clase hubiera sido más fácil haber estudiado el tema que se nos complicaba viendo otra vez la clase con más tiempo y más comodidad
- Que fueran tareas con objetivos. No que, solo dejan tareas para salir del paso. Clases más dinámicas y no solo diapositivas y encima, leerlas.
- Muy mala organización por parte de la facultad
- Con relación a las zonas y cambios que se realicen que se nos notifique con tiempo
- Que termine ya esto y volvamos a la normalidad
- El Dr. xxxx debería de dar sus clases con más ánimos, porque da mucho sueño.
- Recibir clases teóricas en línea me gusto, espero que así se pueda seguir y ya para actividades prácticas como laboratorios, si poder asistir a la facultad.

Análisis de resultados

Los indicadores seleccionados permiten evaluar el desempeño de cada curso desde la perspectiva del estudiante, teniendo presente que no se está evaluando al profesor o las técnicas empleadas, sino la efectividad que tiene un curso en particular para producir aspectos positivos en el estudiante, como es:

* Lo satisfecho que el estudiante se siente al recibir un curso en particular, refleja que el estudiante comprende la función del curso en su formación y que los contenidos los identifica como útiles. Debería tener un valor entre 4 y 5.

* Lo efectivo que percibe su aprendizaje en el curso refleja el aprendizaje significativo que el estudiante ha logrado desarrollar en la materia que el curso imparte. Debería tener un valor entre 8 y 10.

* El tiempo que requiere el curso, indica la cantidad de tiempo que el estudiante ha tenido que invertir de su vida para llevar a cabo las tareas o actividades del curso. No debería tener un valor mayor de 3.

* El cansancio que produce, nos indica lo complicado que resulta para el estudiante cubrir las tareas y/o contenidos del curso. No debería tener un valor mayor de 3.

* Lo motivador o motivante que resulta el curso, refleja el esfuerzo del docente en la presentación de los contenidos y la materia del curso. Debería tener un valor entre 4 y 5.

* La relación nota-esfuerzo, nos indica lo adecuado de las evaluaciones desarrolladas en el curso. Debería tener un valor entre 4 y 5.

¿Qué tan satisfecho se sintió usted con este curso durante el ciclo 2020?

1 2 3 4 5

Insatisfecho Muy satisfecho

¿Qué tan efectivo sintió el curso para su aprendizaje?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Efectivo, no aprendí nada. Muy Efectivo, aprendí bien el contenido.

¿Qué tanto de su tiempo requiere este curso?

1 2 3 4 5

Muy poco tiempo, es fácil de llevar, no interfiere con mi vida ni con los otros cursos. Demasiado tiempo, no deja tiempo libre para mi vida personal ni para los otros cursos.

¿Qué tanto cansancio produce este curso?

1 2 3 4 5

Ninguno, es fácil de llevar. Demasiado, es agotador.

¿Que tan motivador resulta el curso?

1 2 3 4 5

Muy poco motivante, es aburrido. Muy motivante, es interesante.

¿Que tan satisfecho resultó su nota en el curso? (Por favor sea lo más objetivo posible con respecto al esfuerzo colocado en curso y la nota obtenida)

1 2 3 4 5

Insatisfecho, nota muy baja para el esfuerzo Satisfecho, la nota refleja mi dedicación.

Cada curso debe contrastarse contra los valores ideales para determinar aquellos aspectos que pueden mejorarse.

Es recomendable un taller con los profesores del área básica, para revisar que actividades realizan los cursos que reciben mejor puntuación y cómo podrían adaptarse actividades similares en aquellos cursos que necesitan mejorar en ciertos aspectos.

Conclusiones

- El presente instrumento puede utilizarse para evaluar el desempeño general, desde la perspectiva del estudiante y brinda información sobre algunos aspectos específicos de los cursos.
- La evaluación y el análisis es una actividad relativamente sencilla que involucra el uso de Google forms, una hoja electrónica y un mínimo de habilidades en el manejo del procesador de texto y la hoja electrónica.
- No es necesario una capacitación específica en estadística o programas de análisis para llevarse a cabo.

Recomendaciones

- Es recomendable que se repita la experiencia en las demás áreas y cursos de la Facultad de Odontología para tener una evaluación inicial contra la cual sea posible contrastar los resultados del ciclo 2021 y posteriores, para poder evaluar el mantenimiento, mejora o detrimento de los indicadores aquí evaluados.
- Actividades de evaluación de este tipo deberían ser realizadas de manera regular y periódica por alguna instancia de la FOUSAC, ya sea el DEO, UPDEA o el ORC.
- Es necesario tecnificar la evaluación de los cursos, comisiones y entes que conforman la FOUSAC, para poder tomar decisiones basadas en evidencias científicas.